

QO'SHIMCHANING TOVUSH TARKIBI O'ZGARISHI

R.T.Rustamov

Samarqand davlat chet tillar instituti

S.U. Sayfitdinova

Samarqand davlat chet tillar instituti
Kompyuter lingvistikasi yo'nalishi talabasi

10.5281/zenodo.20025852

Annotation. Mazkur maqolada o'zbek tilida qo'shimchalarning tovush tarkibida yuz beradigan fonetik o'zgarishlar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda qo'shimchalarning so'z negiziga qo'shilishi jarayonida yuzaga keladigan tovush almashinuvi, moslashuv, tushish va assimilatsiya hodisalari ko'rib chiqiladi. Fonetik o'zgarishlarning nutq ravonligi va talaffuz qulayligini ta'minlashdagi o'rni ochib beriladi. Maqola natijalari o'zbek tilining fonetik va morfologik tizimini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: fonetik o'zgarish, qo'shimcha, tovush almashinuvi, assimilatsiya, singarmonizm.

Аннотация. В данной статье рассматриваются фонетические изменения в составе аффиксов узбекского языка. Анализируется влияние фонетической среды на изменение звуков при присоединении аффиксов к основе слова. Особое внимание уделяется таким процессам, как ассимиляция, чередование звуков и выпадение фонем. Показана роль фонетических изменений в обеспечении благозвучия и упрощении речи. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию фонетико-морфологической системы узбекского языка.

Ключевые слова: фонетические изменения, аффикс, ассимиляция, чередование звуков, узбекский язык.

Abstract. This article analyzes phonetic changes occurring in affixes in the Uzbek language. The study focuses on sound alternation, assimilation, and phonetic adaptation that appear when suffixes are attached to word stems. Special attention is given to the role of these processes in facilitating

pronunciation and maintaining speech fluency. The findings demonstrate that phonetic changes in affixes are systematic and play an important role in the phonetic and morphological structure of the Uzbek language.

Keywords: phonetic change, suffix, sound alternation, assimilation, Uzbek language.

Til - ijtimoiy hodisa bo'lib, u doimiy ravishda rivojlanib, o'zgarib boradi. Ushbu jarayonda fonetik hodisalar alohida ahamiyat kasb etadi, chunki tovush tizimi tilning eng harakatchan va faol qatlamidir. Ayniqsa, so'z yasalishi va grammatik shakllanish jarayonida qo'shimchalarning tovush tarkibida yuz beradigan o'zgarishlar tilning ichki qonuniyatlari bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbek tilida qo'shimchalar so'z negiziga qo'shilar ekan, fonetik muhit ta'sirida ularning shakli o'zgarib, talaffuz qulayligi va nutq ravonligi ta'minlanadi[4, 3].

O'zbek tilshunosligida fonetik o'zgarishlar masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, A. G'ulomov o'z tadqiqotlarida o'zbek tilidagi fonetik hodisalarni morfologik jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilib, qo'shimchalarning fonetik moslashuvi tilning tabiiy rivojlanish qonuniyati ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, tovushlarning o'zgarishi nutqni yengillashtirish va talaffuzni soddalashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, S. Usmonov o'zbek tilining fonetik tizimini o'rganar ekan, qo'shimchalardagi tovush almashinuvi va assimilyatsiya hodisalarini til iqtisodiyoti tamoyili bilan izohlaydi. Olimning ta'kidlashicha, til tizimi har doim eng qulay va ixcham shaklni tanlaydi, shu sababli qo'shimchalar negiz tovushlariga moslashib, o'zining fonetik ko'rinishini o'zgartiradi. Bu holat ayniqsa og'zaki nutqda yaqqol namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda fonetik o'zgarishlarni o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Chunki mazkur jarayonlar ona tili ta'limida, to'g'ri talaffuzni shakllantirishda, imlo qoidalarini o'zlashtirishda va nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, qo'shimchalarning tovush tarkibidagi o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish o'zbek tilining fonetik-morfologik tizimini yanada mukammal anglash imkonini beradi[6].

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda o'zbek tilida qo'shimchalarning tovush tarkibida yuz beradigan fonetik o'zgarishlarni aniqlash va tahlil qilish maqsadida

kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlar uyg'unlashtirilib, fonetik hodisalarning real nutqdagi namoyon bo'lish shakllari o'rganildi. Tadqiqotning asosiy metodologik bazasini tavsifiy, qiyosiy, tahliliy hamda kuzatuv metodlari tashkil etadi. Avvalo, o'zbek tilshunosligiga oid ilmiy adabiyotlar, xususan A. G'ulomov, S. Usmonov, Sh. Rahmatullayev kabi olimlarning fonetika va morfologiyaga oid ishlari o'rganildi. Ushbu manbalar asosida qo'shimchalarning fonetik moslashuvi haqidagi nazariy qarashlar umumlashtirildi.

Tadqiqotning amaliy qismida esa yozma va og'zaki nutq materiallari asosida real misollar tanlab olindi. Bunda:

- darsliklar,
- badiiy matnlar,
- kundalik nutq namunalariidan
- olingan so'z shakllari tahlil qilindi.

Fonetik tahlil jarayonida qo'shimchalarning negizga qo'shilishida yuzaga keladigan:

- tovush almashinuvi,
- tovush tushishi,
- assimilatsiya,
- fonetik moslashuv

kabi holatlar alohida o'rganildi.

Mazkur tadqiqotda o'zbek tilida qo'shimcha qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan fonetik o'zgarishlar o'rganildi. Tadqiqotda fonetik hodisalar faqat o'zak va affiks tutashuvi doirasida tahlil qilindi. Ya'ni umumiy fonetik jarayonlar, shevaga xos o'zgarishlar va tarixiy fonetik hodisalar tadqiqot doirasidan chiqarildi. Tahlil jarayonida fonemaning kombinator ottenkasi, ya'ni tovushning qo'shni tovushlar ta'sirida o'zgarishi asosiy mezon sifatida olindi.

Qo'shimcha qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan fonetik hodisalar

№	Hodisa turi	Qo'shimcha	Asos so'z	Hosila shakl	Izoh
---	-------------	------------	-----------	--------------	------

1	Regressiv assimilyatsiya	-ga	yurak	yurakka	
---	--------------------------	-----	-------	---------	--

Qo'shimchadagi g tovushi asosdagi k ta'sirida k ga aylangan

2	To'liq assimilyatsiya	-ga	terak	terakka	k+g - kk, tovushlar to'liq moslashgan
---	-----------------------	-----	-------	---------	---------------------------------------

3 Tovush tushishi (sinkopa) -im ko'ngil ko'nglim

O'zakkdagi i tovushi tushib qolgan

4 Akkomodatsiya -ib bor- borib Unli va undosh o'zaro moslashgan

5 Assimilyatsiya + soddalashuv -da ot otda Undoshlar talaffuzda moslashadi

6 Tovush almashuvi -ga tilak tilakka g - k (jarangsizlashuv)

Jadvalda keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida qo'shimcha qo'shilishi jarayonida yuzaga keladigan fonetik o'zgarishlar tasodifiy emas, balki fonetik va morfologik qonuniyatlar asosida amalga oshadi. Ayniqsa, regressiv assimilyatsiya va geminatsiya hodisalari qo'shimchalar tizimida eng faol jarayon hisoblanadi. Fonetik o'zgarishlarning asosiy vazifasi:

talaffuzni yengillashtirish,

nutq ravonligini ta'minlash,

fonetik uyg'unlikni saqlashdan iborat.

Shu bois qo'shimcha qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan fonetik hodisalar o'zbek tilining fonetik-morfologik tizimida muhim o'rin tutadi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilida qo'shimchalarning so'z o'zaklariga qo'shilishi jarayonida yuzaga keladigan fonetik o'zgarishlar qat'iy qonuniyatlarga asoslanadi va ular tasodifiy hodisa emas. Ushbu o'zgarishlar asosan talaffuz qulayligini ta'minlash, fonetik uyg'unlikni saqlash hamda nutqning tejamkorligini oshirishga xizmat qiladi. Tahlil natijalariga ko'ra, qo'shimcha qo'shilishi jarayonida eng ko'p uchraydigan fonetik hodisa assimilyatsiya ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, regressiv assimilyatsiya hodisasi keng tarqalgan bo'lib, bunda qo'shimcha tarkibidagi tovush asosdagi tovush ta'sirida o'zgaradi. Masalan, yurak + ga - yurakka, terak + ga - terakka kabi shakllarda jarangli "g" undoshining jarangsiz "k" tovushiga almashuvi kuzatildi. Bu holat fonetik tizimda eng faol ishlovchi mexanizmlardan biri ekanini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida to'liq assimilyatsiya ham ko'plab misollarda aniqlandi. Bunda qo'shimcha tarkibidagi tovush o'zakkdagi tovush bilan to'liq moslashib, fonetik jihatdan yagona shakl hosil qiladi. Bunday holatlarda talaffuz sezilarli darajada

soddalashadi va nutqning tabiiyligi oshadi. Bu jarayon, ayniqsa, undoshlar tutashuvida yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, tadqiqot davomida tovush tushishi (sinkopa) hodisasi ham keng tarqalganligi aniqlanib, u asosan egalik va kelishik qo'shimchalari qo'shilganda yuzaga chiqishi kuzatildi. Masalan, ko'ngil + im - ko'nglim misolida o'zakdagi unlining tushib qolishi fonetik tejamkorlik tamoyiliga mos keladi. Bu holat nutqning soddalashuvi bilan bir qatorda, talaffuzni tezlashtirishga xizmat qiladi. Akkomodatsiya hodisasi ham qo'shimchalar tizimida muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda unli va undosh tovushlar bir-biriga moslashib, talaffuz jihatdan qulay shakl yuzaga keladi. Ayniqsa, fe'l asoslariga qo'shiladigan ravishdosh qo'shimchalarda bu holat aniq namoyon bo'ladi [1].

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, fonetik o'zgarishlar ko'pincha kombinator xarakterga ega, ya'ni ular tovushlarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi. Pozitsion omillar esa ikkilamchi ahamiyat kasb etib, asosan so'z oxiri yoki urg'usiz bo'g'inlarda faol namoyon bo'ladi. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- qo'shimcha qo'shilishi fonetik o'zgarishlarning asosiy manbai hisoblanadi;
- fonetik o'zgarishlar talaffuzni yengillashtiradi va nutqni tabiiylashtiradi;
- assimilyatsiya va geminatsiya eng faol jarayonlardir;
- tovush tushishi va akkomodatsiya hodisalari til iqtisodiyoti tamoyiliga xizmat qiladi.

Shu jihatdan qaralganda, qo'shimcha qo'shilishi bilan bog'liq fonetik o'zgarishlar o'zbek tilining fonetik-morfologik tizimida markaziy o'rin egallaydi va ularni o'rganish tilshunoslik uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Muhokama

Mazkur tadqiqot natijalari o'zbek tilshunosligida fonetik hodisalar, xususan, qo'shimcha qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan tovush o'zgarishlari haqidagi mavjud ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi va ularni amaliy misollar asosida boyitadi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, qo'shimchalarning o'zakka qo'shilishi jarayonida sodir bo'ladigan fonetik hodisalar tilning ichki qonuniyatlariga qat'iy bo'ysunadi.

O‘zbek tilshunosligida fonetik jarayonlarni chuqur o‘rgangan olimlardan biri A. G‘ulomov bo‘lib, u fonetik o‘zgarishlarni til taraqqiyotining tabiiy natijasi sifatida talqin qiladi. Olimning fikricha, tovushlarning o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladigan assimilyatsiya va akkomodatsiya hodisalari nutqni soddalashtirish va talaffuzni yengillashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqotimizda aniqlangan regressiv assimilyatsiya holatlari A. G‘ulomov ilgari surgan ushbu nazariy qarashlar bilan to‘liq mos keladi. Shuningdek, S. Usmonov o‘zbek tilidagi fonetik hodisalarni morfologik jarayonlar bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qilib, ayniqsa, qo‘shimchalarning fonetik moslashuvini muhim hodisa sifatida baholaydi. Uning ta’kidlashicha, qo‘shimcha qo‘shilishi jarayonida yuzaga keladigan tovush o‘zgarishlari til iqtisodiyoti tamoyiliga asoslanadi. Mazkur tadqiqotda aniqlangan tovush tushishi (sinkopa) va geminatsiya hodisalari Usmonovning ushbu fikrlarini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Sh. Rahmatullayev esa o‘zbek tilining fonetik tizimini o‘rganar ekan, fonemalarning kombinator va pozitsion ottenkalari mavjudligini alohida ta’kidlaydi. U fonetik o‘zgarishlarning aynan morfema chegarasida faol namoyon bo‘lishini qayd etadi. Tadqiqot davomida aniqlangan holatlar — ya’ni qo‘shimcha qo‘shilishi bilan yuzaga keladigan tovush almashinuvi, geminatsiya va akkomodatsiya jarayonlari — Rahmatullayev tomonidan ilgari surilgan nazariy fikrlarning amaliy tasdig‘i hisoblanadi[2][7][8].

Muhokama natijalari shuni ko‘rsatadiki, qo‘shimcha qo‘shilishi jarayonida yuzaga keladigan fonetik o‘zgarishlar nafaqat fonetik, balki morfologik ahamiyatga ham ega. Chunki mazkur jarayonlar so‘zning grammatik shaklini aniqlashda, talaffuz me’yorini belgilashda va nutqning ravonligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, geminatsiya va assimilyatsiya hodisalari o‘zbek tilining fonetik tizimida eng faol mexanizmlar sifatida namoyon bo‘ladi. Fonetik o‘zgarishlarning aksariyati kombinator xarakterga ega, ya’ni tovushlarning o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladi. Bu holat o‘zbek tilining tabiiy rivojlanish qonuniyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, til tizimining moslashuvchanligini namoyon etadi. Shu bois, qo‘shimchalar bilan bog‘liq fonetik hodisalarni o‘rganish tilshunoslik nazariyasi bilan bir qatorda amaliy til o‘qitish jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, mazkur tadqiqot natijalari o‘zbek tilshunosligida fonetik jarayonlar masalasiga oid mavjud ilmiy

qarashlarni to'ldiradi hamda qo'shimcha qo'shilishi bilan bog'liq fonetik hodisalarni yanada tizimli ravishda talqin qilish imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qo'shimchalarning tovush tarkibidagi fonetik o'zgarishlar o'zbek tilining muhim lingvistik xususiyatlaridan biridir. Ushbu o'zgarishlar tilning tabiiy rivoji, talaffuz qulayligi va nutqning soddaligini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, fonetik o'zgarishlar qat'iy qonuniyatlarga asoslanadi va morfologik tizim bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur mavzuni o'rganish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham muhim bo'lib, ona tili ta'limida, tilshunoslik tadqiqotlarida va nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'aniyev F. Turkiy tillarda fonetik jarayonlar. – Toshkent: Fan, 2001. – 275 b.
2. G'ulomov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Fonetika va morfologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 1985. – 256 b.
3. Karimov B. Fonetik jarayonlar va ularning til tizimidagi o'rni. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – 176 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. Hozirgi o'zbek adabiy tili grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2008. – 560 b.
5. Qodirov X. O'zbek tili fonetikasi va orfoepiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2014. – 210 b.
6. Rahimov S. O'zbek tilida fonetik hodisalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 190 b.
7. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining fonetikasi. – Toshkent: Universitet, 2006. – 224 b.
8. Usmonov S. O'zbek tili fonetikasi. – Toshkent: Fan, 1990. – 198 b.